

Propuesta al problema de los números perfectos impares

Autor: Alexander A.

Alias: Kurikoxx

Fecha de elaboración: 11 de Julio del 2025

Idioma: español

Versión: v1.0

Información de contacto: alexanderaa19000@gmail.com

Índice

Contenido

Conceptos claves	3
Glosario	3
Advertencia	4
Introducción	4
Desarrollo	5
Estructura de los números perfectos	5
Análisis de la descomposición de los números imperfectos	7
Análisis de la descomposición de los números perfectos	9
Comparación de estructura: Numero fractal perfecto y numero recursivo imperfecto	10
Numero fractal perfecto y numero recursivo imperfecto	11
Conclusiones	12

Conceptos claves

Numero perfecto: Un numero perfecto, es un entero positivo que es igual a la suma de sus divisores propios positivos. Dicho de otra forma, un numero perfecto es aquel que es amigo de sí mismo.

Números pares: Los números pares son aquellos números que se pueden dividir en dos grupos o pares iguales y son divisibles por dos. Por ejemplo: 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente.

Números impares: Los números impares, son aquellos que no son divisibles entre dos. Es decir, si intentas dividir un numero impar entre 2, siempre tendrás el residuo de 1.

Números primos: En matemáticas un numero primo, es un numero natural mayor que 1, que tiene únicamente dos divisores positivos distintos: el mismo y 1.

Números no primos: Los números no primos, también denominados “números compuestos”, son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de si mismos, y del 1, y por lo tanto, pueden factorizarse. El numero 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto.

Fractales: Objetos geométricos cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas.

Recursividad: Posibilidad que tiene cierto tipo de unidad o proceso de contenerse o aplicarse a si mismo indefinidamente.

Identidad/Igualdad matemática: Es la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferente, son de hecho el mismo objeto.

Glosario

Numero imperfecto: Es todo número no perfecto que depende de un numero repetido o duplicado perteneciente a su misma sucesión para ser completada.

Numero fractal: Numero perfecto que tiene la capacidad de emerger tanto el, como sus propios dígitos, naturalmente mediante distintas operaciones, hechas exclusivamente con los números pertenecientes a su sucesión o conjunto

Numero recursivo: Numero imperfecto, que tiene la capacidad de repetir otro numero de su misma sucesión para autocompletarse de manera correcta.

Advertencia

Advertencia, la siguiente teoría esta basada en meras formulaciones lógicas, utiliza un lenguaje de carácter matemático muy básico y sencillo, por lo que no se hará uso de ninguna notación formal dentro de las matemáticas puras. Cabe destacar que el usuario no cuenta con estudios que lo abalen dentro de esta rama de la ciencia, no soy matemático, solo un aficionado que cree haber encontrado una buena propuesta, y desea compartirla con el mundo para ver que opinan verdaderos expertos, por lo que este documento queda sujeto a debate, correcciones, formulaciones o incluso negaciones por parte de quien lo lea. Repito y cito “No soy matemático”, punto. Solo hare uso de la lógica formal basada en operaciones básicas.

Introducción

Tratare de no explayarme demasiado, para ser lo más conciso y directo. Dentro de este archivo no esperes citas, solo conceptos que conozco para la formulación. Comencemos. Dentro de la rama de las matemáticas existe un problema importante que ha sido estudiado hace mucho, que rodea a los números perfectos, este es “¿Existen números perfectos impares?”, y “¿Son infinitos los números perfectos?”, yo al igual que muchos interesados me hice la misma pregunta, pero no solamente porque si, todo comenzó en una tarde en donde estaba navegando por internet, más específicamente en YouTube, y fue aquí donde me tope un video del youtuber “Verisatium”, no voy a mentir, no tenía ni idea de quien era este canal, o de que trataba, en realidad encontré el video en el canal del español. Llevo un tiempo pensando en algo y formulando otra teoría, teoría que quizás revele por ahí, pero por ahora no importa, ¿Qué tiene que ver esto?, simple, al terminar de ver el video solo pensé en probar esta herramienta lógica para ver si realmente funcionaba, y quede un poco sorprendido. Si, en realidad esta no es una introducción, sino más bien un contexto para que entiendan como llegue a esta pregunta.

Desarrollo

Estructura de los números perfectos

Mas allá de las fórmulas, los números perfectos siguen cierta lógica. Esta regla es simple, todo numero perfecto, es la suma de sus propios divisores, no importa el tamaño, no importa la escala, esto sí o sí debe ser así, de no serlo no estamos frente a un número perfecto

Ejemplo

- $6=1+2+3=6$
- $28=1+2+3+4+5+6+7=28$

Esto es evidente, no es nuevo, esta estudiado y documentado de formas que yo ni podría decir. Pero lo curioso esta, cuando miramos todos los números imperfectos, y es aquí donde nace la duda, “¿Qué es lo que hace que un numero sea imperfecto?”, No, no hablamos de que condiciones hacen que no se considere perfecto, estamos hablando de que regla rige a los números imperfectos que les impide ser perfectos, para esto debemos partir de todos los números antes del 6, ¿Por qué?, por cuestiones prácticas.

Primero concentrémonos en los más fáciles 1,2,3, pues estos son los números que aparecen en el primer número perfecto.

- $1=1$ $1+1=2$ $1-1=0$ $1/1=1$
- $2=2$ $2=1+1$ $2-1=1$ $2/1=2$
- $3=3$ $3=2+1$ $2=1+1=3=1+1+1$ $3/3=1$ $1*3=3$

Analicemos esta estructura simple, a primera vista no observaremos nada extraño, son las operaciones básicas, claro que $1/1$ es 1, y $3/1$ dará 3, pero pasa algo curioso, pasa que si analizamos la estructura de los imperfectos notaremos algo, todos recurren al 1, y no me refiero solamente al hecho evidente de que cualquier numero pueda ser representado con una cadena de 1's anidados (que ya lo hablaremos después, me refiero al hecho de que en cada sucesión sin importar cual sea, siempre y cuando nos refiramos a un número imperfecto, estos siempre recurren al 1. Por ejemplo, el caso más obvio es 1, $1+1=2$, pero $1+0=1$, y bla,bla, saltémonos lo obvio, el 2, no es un numero perfecto, por el simple hecho de que su sucesión no crece, necesita de otro 1 para cerrarse, porque $2=1+1$, obvio, lo curioso esta cuando seguimos esta sucesión, pues si lo hiciéramos formaríamos el 3, en donde $2=1+2=3$.

Esta sucesión es una tontería porque dos no es igual a uno mas dos. Pero el tres si, nuevamente se repite un patrón, el 1 es quien cierra la sucesión, ¿No me crees? Obvio que no, con esos ejemplos de primaria, aumentemos la cosa.

Descomposición del número perfecto 6.

- **Sucesión y divisores: $6=1+2+3$**
- $2=1+1$
- $3=2+1$ $2=1+1$ $3=1+1+1$

Descomposición del número perfecto 28

Total de dígitos imperfectos=6 (1,2,3,4,5,7) Total de dígitos perfectos de=1 (6)

- **Sucesión y divisores: $28= 1+2+3+4+5+6+7$**
- $1=1$
- $2=1+1$
- $3=2+1$
- $4=1+2+1$
- $5=1+2+2$ $5=2+2+1$ $5=1+1, 1+1, +1$ $5=1+1+1+1+1$
- $7=1+2+3+1$

Descomposición de más números imperfectos

- $8=1+2+3+2$ $8=1+2+3+1+1$ $8=2+2+3+1$ $8=3+2+2+1$
- $9=1+2+3+3$ $9=3+3+2+1$ $9= 1+1+1+2+2+2$
- $10=1+2+3+4$
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+9$

No importa que tan grande sea la sucesión, siempre necesitaremos repetir ciertos dígitos dentro de la misma sucesión para poder completarla.

¿Pero entonces...?, ¿Por qué dije que todos los números imperfectos dependen del 1 para cerrarse si ya vimos que no?, pues resulta que hay algo curioso dentro de estas sucesiones, y para esto debemos de citar a la programación.

Recursividad

Dentro de la programación existe un concepto denominado como la recursividad, según fuentes confiables (Wikipedia), cito “La recursión o recursividad es la posibilidad que tiene un cierto tipo de unidad o proceso de contenerse o aplicarse a si mismo indefinidamente”, en otras palabras, la recursividad es la capacidad que tienen ciertas funciones dentro de la programación para llamarse a sí mismas con el fin de resolver cierto problema que surge a la hora de ejecutarse, para que esto ocurra correctamente debe de existir lo que se conoce como “un caso base”. Un caso base es la condición que debe de cumplir cierta función para que esta no se llame indefinidamente. ¿Y esto que tiene que ver?, bueno esto se relaciona directamente con:

Fractales

Fractales, definición oficial “Un fractal es un cuerpo geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Básicamente dentro del mundo de las matemáticas un fractal es una estructura que se replica independientemente de su escala, ejemplo de estos tenemos en la naturaleza, las ramas de un árbol se ramifican y dispersan repetidamente, creando patrones similares en diferentes niveles, los rayos crean ramificaciones a la hora de viajar por el aire, los vasos sanguíneos, las piñas, las nubes o más específicamente en los copos de nieve de Koch, a nivel matemático es un copo de nieve “gigante” que se replica a si mismo, o mas o menos, claro esta es una versión simplificada pero el punto es que, es este el mismo principio que utiliza la programación para funcionar, de prueba las funciones recursivas, es esta la forma que funcionan los fractales, y es esta la forma en la que funcionan los números imperfectos, pero también los perfectos.

Análisis de la descomposición de los números imperfectos

Seamos recursivos, jaja. Volvamos a analizar la descomposición de los imperfectos. Tenemos la sucesión 100 otra vez.

- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+9$

Podemos notar a simple vista que la sucesión sigue un crecimiento normal de 1 en 1, cada vez que se completa un termino al siguiente se le suma 1. Entonces tenemos:

- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13\dots$

Tenemos una sucesión de 14 términos que aumenta progresivamente, en teoría el siguiente término debería ser 14, hasta que pasa algo:

- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14=105$.

El resultado no es el mismo número que estamos descomponiendo y si bajamos, bajamos y bajamos veremos que el número más bajo para cerrar el problema es repetir otra vez el 9.

- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14=105$.
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13=104$.
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+12=103$.
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+11=102$.
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+10=101$.
- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+9=100$.

Y aquí inicia de verdad la teoría, podemos apreciar mediante la sucesión que esta tiende a decrecer pasada cierta cantidad de dígitos, esto provocado a que el aumento no permite cerrarse correctamente, esto resulta evidente por parte de un número imperfecto, hasta que vemos que el 9 se repite otra vez, poca atención se le presta esto, cuando nos revela la verdadera naturaleza de los números imperfectos, y es que esta clase de números, son por defecto recursivos, es decir que citan al mismo número de su sucesión para cerrarse. Y ¿Qué sucede si descomponemos esta sucesión?

- $100=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+9=100$. Recursividad
- Incorrecto: $1+2+3+4=10$. Correcto: $9=1+2+3+3$. Recursividad
- Incorrecto: $1+2+3=6$. Correcto: $3=2+1$. Recursividad
- Incorrecto: $1+2=3$ Correcto: $2=1+1$ Recursividad
- $1=1$ $1-1=0$ $1/1=1$ $1*1=1$ Recursividad

A esto me refiero cuando digo que los imperfectos son números recursivos por naturaleza, pues podemos observar como incluso dentro de la misma sucesión, cuando vamos achicando la escala. Pasando de 100,9,3,2,1. La sucesión sigue necesitando del mismo 1 anidado para completarse, no importa que tan grande sea el número, que tan pequeño si o si, necesita repetir un número de su misma sucesión para cerrarse, pero sobre todo si o si, se necesita sobreponer al 1 para cerrar estos números.

Análisis de la descomposición de los números perfectos

Analicemos entonces la estructura de los perfectos, hay que dejar algo muy en claro. Un número recursivo, no es lo mismo que un número fractal. Pese a compartir similitudes de conceptos, la recursividad es la capacidad de una función, objeto o entidad de citarse a sí misma mediante un caso base para resolver un problema, anteriormente lo comprobamos con los imperfectos y su dependencia al 1, pero ¿Entonces que es un número fractal?, (obviamente cabe aclarar que estos términos me los invente, no existen al menos oficialmente, pero si existen como concepto y su comportamiento lo refleja), la diferencia radica en que un número fractal tiene la capacidad de replicarse a sí mismo desde diferentes perspectivas y en esto los números perfectos, son el perfecto ejemplo (irónicamente) de a que me refiero con números fractales.

Descomposición del número perfecto 6.

- **Sucesión y divisores: $6=1+2+3$.**

Tenemos el caso del número cuenta con 3 dígitos en su sucesión, los cuales forman el conjunto total del 6, vamos a descomponer este número, y analizarlo para que veas como se mantiene.

- | | |
|-------------------|---|
| • $6=1+2+3$ | Es aquí donde apreciamos como los mismos |
| • $6/6=1$ | dígitos, sin importar si se dividen, suman, restan, o |
| • $6/1=6$ | hasta multiplican entre ellos, siguen generando los |
| • $6/2=3$ | mismos dígitos de la sucesión original, y no es hasta |
| • $6/3=2$ | que nosotros forzamos la descomposición del |
| • $1*2=2$ | número perfecto, y del 2, desde una factorización |
| • $2*1=2$ | externa el número 2, que finalmente surge el 1. |
| • $2*3=6$ | ¿Pero entonces?, ¿Por qué si todos los números |
| • $3*2=6$ | técnicamente se derivan del 1, solamente los |
| • $6=4+1+1$ | números perfectos son fractales?, simple. |
| • $6=4+2$ | Por que cuando descomponemos no solo hacemos |
| • $6=1+1+2+2$ | como tal por la representación del número, si |
| • $6=2+1+1+1+1$ | no por medio de la estructura que la sucesión |
| • $6=1+1+1+1+1+1$ | misma nos permite, y por otros factores a considerar, |

y estas son sus operaciones aritméticas, y no solo sus operaciones, si no también sus mismos divisores.

Comparación de estructura: Numero fractal perfecto y numero recursivo imperfecto

Si, seamos realistas. Todo número es en su totalidad una representación anidada de 1's, unos sobre otros claro que sí, ¿Entonces técnicamente todos los números son el 1 y son iguales y ya no existe la matemática?, no. Esa es una visión burda y reduccionista de mi propuesta, que técnicamente no está mal porque todo numero puede representarse solamente con 1's, pero esto no es nada practico, y el enfoque de esto es mas utilitarista que otra cosa. A mí de nada me sirve escribir $1+1+1+1+1+1+1+1+1+1$, para representar el 10, si precisamente ya tengo el 10 para representarlo. (¿Por qué o sea?, ¿Para que comprar un carro si puedes comprar 5 triciclos?). Al final de cuentas lo que importa no solo se trata del porqué, si no del cómo, y que implicaciones tiene todo esto. Porque "Ok, números fractales, recursivos y que se yo, ¿Pero por que esto demuestra que no existen perfectos impares?, ¿Y que tienen que ver los primos?

Números pares e impares.

Todos sabemos que es un numero par, y un impar. Un par es cualquier numero que pueda ser dividido entre 2, y los impares son cualquier numero que no pueda ser dividido entre 2.

2 es par porque dividido entre 2 da 1, y uno es impar porque dividido entre 1 nos da 1, es decir el mismo, o una identidad.

Números primos y compuestos.

Numero primo es aquel que solo tiene dos divisores, el mismo y el 1. De ejemplo tenemos el 2, el único primo que es par, puesto que $2/2=1$, y $2/1=2$.

Un numero compuesto es aquel que tiene más divisores además sí mismo y el 1, de ejemplo perfecto tenemos el 4, porque $4/2=2$, $4/1=4$, $4/4=1$, es decir, que es un numero divisible con 3 números totales, y el 2 es el numero extra que le permite esta propiedad.

Números primos y su relación con los pares.

Un numero primo, casi siempre es impar, la única excepción es el 2. No solo porque es el número mínimo primo, sino porque uniéndolo con mi teoría, su composición es recursiva, puesto que $2=1+1$, emergiendo del mismo 1 citándose a sí mismo.

Pero un numero compuesto puede ser par o impar, debido a que emergen tanto del 2 como el 1, de ejemplo tenemos el 3, un numero primo impar:

$$3=1+2= 2=1+1 \quad 1+1=2 \quad 2+1=3$$

O dicho simplifcadamente: $3=1+2$, donde $2=1+1$

Numero fractal perfecto y numero recursivo imperfecto

Ahora sí, dejemos las cosas en claro y unamos los puntos.

Tenemos la siguiente sucesión de un numero perfecto y de uno imperfecto.

- **$496=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31$.**
- **$31=1+2+3+4+5+6+7+3$.**

En la primera sucesión del número perfecto 496, contamos con 31 dígitos, de los cuales solo 2 son perfectos, el 6, y el 28, Esto indica una relación entre el numero 2, que como ya sabemos es primo, pero además es el único primo par. Todos los números perfectos son divisibles entre la totalidad de sus dígitos por lo que.

- $496/31=16$
- $16=1+2+3+4+5+1=16$
- 16 es un numero par divisible por dos, pero también compuesto, por lo tanto: $16/2=8$, pero ocho también es divisible por dos y compuesto, así que: $8/2=4$, cuatro es un numero par, compuesto por lo que $4/2=2$. Y dos es un numero par, pero también es primo.

Tenemos la sucesión

- **$31=1+2+3+4+5+6+7+3$.**
- **$1=1$ (Identidad)**
- **$2=1+1$**
- **$3=1+2$**
- **$4=2+2$**
- **$5=2+2+1$**
- **$6=3+3$**
- **$7=3+3+1$**
- **$1+2+3+4+5+6+7=28$, un numero perfecto.**
- **$31-28=3$**
- **$28+3=31$**
- **$3=2+1$**

- $2=1+1$
- $1=1-0$

Conclusiones

El patrón es claro. Todo número perfecto, es en esencia un fractal que refleja el número 2, lo observamos en números como el 6 e incluso más grandes como el 496, al final del día, no se trata de una cuestión de cantidad, si no de coherencia, lógica y leyes que dominan incluso por encima de los números.

Todo numero imperfecto sigue una sucesión recursiva, en donde al final siempre se repite un numero de la sucesión.

Por lo tanto:

No existen números perfectos impares, ni primos.

Todo número perfecto es compuesto.

Los números perfectos son números fractales.

Todos los números imperfectos pueden ser impares, pares, primos y compuestos.

Los números imperfectos son números recursivos.

Al descomponerlos ambos se llega a la identidad $1/1*1+1-0=1$.

¡Gracias por leer!

Atentos para más teorías.

